

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

ХАЛИКУЛОВА Гўзал Эркиновна
*Санъатишунослик фанлари номзоди,
профессор в.б.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10836448>

ЛОЛА ХЎЖАЕВА, АБДУРАХИМ САЙФИДДИНОВ ВА АВТЕТХОНИМ МУРОДОВАЛАРНИНГ БАДИИЙ СЎЗ УСТИДА ИШЛАШ УСУЛЛАРИ ҲАҚИДА

АННОТАЦИЯ

Театр санъати халқни тарбияловчи қудратли воситадир. Бадий сўз эса театрнинг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади. Ушбу мақолада бадий сўз ва унинг ижрочилик санъатига айланишида улкан мактаб яратган устозлар Лола Хўжаева, Абдурахим Сайфиддинов, Автетхон Муродовалар ҳақида фикр юритилади. Ушбу устозларнинг бўлажак актёрлар, режиссёрлар билан ишлашдаги сўзга ўта талабчанлиги, ҳар бир сўзнинг ифодаси устида соатлаб ишлаганлари ёрқин хотираларга асосланиб ёзилди. Ушбу маълумотлар ҳеч бир китобда келтирилмаганлиги боис ўқувчиларга қизиқ ва ўз навбатида керакли манбаа ҳамдир.

Калит сўзлар: бадий сўз, сахна нутқи, ўзбек адабий тили, театр санъати, актёр, режиссёр, сахна педагоги, ривоят, шева, драматик асар, ижро маҳорати.

О МЕТОДАХ РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ СЛОВОМ ЛОЛЫ ХОДЖАЕВОЙ, АБДУРАХИМА САЙФИДДИНОВА И АВТЕТХАНИМА МУРОДОВОЙ

АННОТАЦИЯ

Театральное искусство-мощный инструмент воспитания народа, а художественное слово является неотъемлемой частью театра. В данной статье речь пойдет о мастерах Лоле Ходжаевой, Абдурахиме Сайфиддинове, Автетхане Мурадовой, которые создали огромную школу в направлении художественного слова и его превращения в исполнительское искусство. Чрезвычайная требовательность этих наставников к слову в работе с будущими актерами, режиссерами, часовая работа над выражением каждого слова были написаны на основе ярких воспоминаний. Поскольку эта информация не представлена ни в одной книге, она интересна читателям и, в свою очередь, является необходимым ресурсом.

Ключевые слова: художественное слово, сценическая речь, узбекский литературный язык, театральное искусство, актер, режиссер, сценический педагог, повествование, диалект, драматическое произведение. исполнительское мастерство.

ON THE METHODS OF WORKING ON THE ARTISTIC WORD OF LOLA KHODJAEVA, ABDURAKHIM SAIFIDDINOV AND AVTETKHANIM MURODOVA

ANNOTATION

Theatrical art is a powerful tool for educating the people, and the artistic word is an integral part of the theater. This article will focus on the masters Lola Khodjaeva, Abdurakhim Saifiddinov, Avtetkhan Muradova, who created a huge school in the direction of artistic expression and its transformation into performing art. The extreme demands of these mentors on the word in working with future actors, directors, and hour-long work on the expression of each word were written on the basis of vivid memories. Since this information is not presented in any book, it is interesting to readers and, in turn, is a necessary resource.

Keywords: artistic word, stage speech, uzbek literary language, theatrical art, actor, director, stage teacher, narration, dialect, dramatic work. performing skills.

Кириш. Умрини сўз кадри, ўзбек тилининг обрўсини кўтаришга бағишлаган, курсларда ҳар бир талабасининг нутқида сўзнинг жилоларини кўриб қувонган, бунга эришгунича қанча машаққатларни босиб ўтган сахна нутқи фидойилари санъатшунослик фанлари номзоди, профессор, Эл-юрт ҳурмати ордени соҳиби Лола Хўжаева, профессор Абдурахим Сайфиддинов, катта ўқитувчи Автетхон Муродоваларнинг бадиий сўз устида ишлаш маҳорати, методик ёндашувлари ҳақида тадқиқотлар олиб бориш долзарб масалалардан биридир. Бугунги кунда “Сахна нутқи” кафедрасида қатор ёшлар фаолият юритмоқда. Улар замон талабига жавоб берадиган актёрлар, режиссёрлар тайёрлашдек масъулиятли ишга бел боғлаган экан, аввало ушбу фаннинг тараққий этишига улкан ҳисса қўшган, ўзбек театрлари учун малакали актёр ва режиссёрлар тайёрлаган сахна нутқи мутахассисларининг ҳаёти ва ижодини, методик изланишларини яхши билмоғи зарур.

Халқнинг назарига тушган улуғ актёрлар театр мактабини чуқур эгаллаш билан бирга сахна нутқи таълимини пухта ўзлаштирганлар ва ўз устида муттасил ишлаб, тажрибаларини оширганлар. Касбига турли иккиланишлар билан эмас, аниқ мақсадлар билан эга бўлганлар. Бунда уларга албатта устозларнинг берган сабоқлари муҳим ўрин тутди. Уларнинг ижодий фаолиятида устозларнинг институтда берган таълими таянч бўлади. Шунинг учун сахна нутқи педагоглари бўлажак артистларнинг табиатида ўзининг ижодий қонунлар борлигини яхши билиши, уларнинг халқ учун ижод қиладиган шахслар бўлиб етишишида тинимсиз изланиши зарурлигини англаши керак.

Бугунги кунда театр ижодкори бўлишни истаб келган ёшлар орасидан табиат инъом этган ягона ижодий қобилият мавжудлини сезган ҳолда танлаш ва ўқитиш мураккаб жараёнларни талаб қилмоқда. Яъни, таълим билан тарбияни уйғун ҳолда олиб бориш, китоб мутолаа қилиш қоидаларини ўргатиш, тасаввурни уйғотиш, тафаккурни кенгайтириш, пунктуацион қоидаларни ўзлаштириш кўникмаларини ҳосил қилиш, нутқини тузатиш каби улкан вазифаларни бажаришга тўғри келмоқда. Педагогнинг бундай кўп вазифаларни зиммасига олишнинг сабаби ҳозирги талабаларнинг аксарияти ўта саёз билимга эга. Аммо ҳали тажрибага эга бўлмаган ёш педагогларга бундай вазифаларни бажариш анча қийинчилик туғдириши табиий. Буни оддий насихат қилиш билан амалга ошириб бўлмайди. Бунда талабаларнинг фанни ўрганишга илк қадам қўйган кунидан бошлаб, фақат ва фақатгина тўғри матн танлаш орқали, бадиий ўқиш учун ҳам тўғри асар танлаш керак бўлади. Сахна нутқи бўйича амалга ошириладиган техник машқларнинг натижаси сифатида бадиий матндан фойдаланиш, кейинчалик ифодали ўқиш, бадиий ўқиш, бадиий сўз ижрочилигига эришишга қаратилади.

Театр шундай даргоҳки, у барча одамларнинг қалбини мангу ишлатиб туради. Театр инсон руҳиятини тасвириб беради, ундаги эстетик туйғуларни шакллантиради, ҳаётга тайёрлайди. Уни албатта сахнадаги актёр амалга оширади. Шундай экан, сахна нутқи педагогларининг илмий, маънавий, методик услубларини ўрганиш энг долзарб масалалардан саналади.

Шу сабабдан Лола Хўжаева, Абдурахим Сайфиддинов, Автетхоним Муродова каби сахна нутқи мутахассисларининг актёрлар ва режиссёрлар билан бадий сўз устида кунт билан ишлаганларини хотиралар орқали ёзишга аҳд қилдик.

Асосий қисм. Ижрочилик санъатида бадий сўз барча миллат ва элатга мансуб бўлганидек ўзбек халқининг ҳам маданий анъаналаридан биридир, деб таъриф берган эди бадий сўз тарихини тадқиқот қилган олим С.Иномхўжаев [1, Б.51].

Бадий сўз санъати халқимизнинг энг сеvimли маданий меросидир. Бадий сўз намуналари нутқнинг гўзал ва таъсирчан кучи орқали халқимиз қалбидан тезроқ ўрин олади. Ажойиб эртақлардан, мақол-у масаллардан то мукамал романларгача бўлган адабиёт намуналарини фақат актёрларгина ўз ўрнида ўқиб ёки ижро қилиб тингловчи-томошабинга етказилади.

Хўжаева Лола Агзамовна (1922-2007) номини тилга олганда, ўзингизни сахна нутқи оламида тетик ҳис қиласиз, қалбингизда фахр ҳисси тўлқинланиб кетади. Забардаст ва гумбурлаган овозини эшитгандай бўласиз. Зеро, Лола Хўжаева сахна нутқи методикасини баланд чўққиларга олиб чиққан, бадий сўз қудратини актёрлар нутқида муваффақиятли кўрсата олган, сахна нутқи техникасини мукамал ўзлаштирган, уни такомиллаштиришга ўз ҳиссасини қўшган, кўп миллатли курсларда ўзига хос бетакрор ижодий ишлар мажмуасини ярата олган сахна нутқи педагоги эди.

Ўзига хос бетакрор ижодий ишлар мажмуасини ярата олган сахна нутқи педагоги эди.

Бу машхур педагог ҳақида хотиралар ёзишга киришар эканман, беихтиёр беғубор талабалик пайтим ва у кишини илк бор Н.Островский номидаги Тошкент театр ва рассомчилик институтининг учинчи қавати коридорида кўрганим эсимга келди.

Сочлари ўзбеккона турмакланган, ёқасида нафис майда гуллар турли рангли мулина (ип) билан тўқилган оқ кофта, сидирға қора матодан тикилган бежирим юбка, устидан сиёҳранг қўлда тўқилган, икки ёни ажойиб гуллар солинган жемфер кийиб олган, қўлида жигар ранг портфель кўтариб салобат билан юриб кетаётган бир аёл қаршимдан келар эди. Мен коридорнинг четроғига ўтиб салом бердим. У аёл кўзимга қараб, табассум қилди ва баланд овозда алик олди. Мен бундай салобатни кўриб хангу-манг бўлиб қолдим. Чунки мен бу аёлни телевизорда интервью берганини кўрган эдим. Наҳотки, мен телевизорда чиққан ўқитувчилар орасидаман, деб ғурурланиб кетганман ўшанда.

1989 йил иккинчи курсда эдим. Санкт-Петербургда ўтказиладиган Вл.Яхонтов номидаги Бутуниттифоқ бадий ўқиш конкурсига иштирок этиш учун эълон берилди. Менга сахна нутқи фанидан сабоқ берган биринчи ўқитувчим Автетхоним Муродова ўша даврнинг етук шоираси Замира Эгамбердиеванинг газетада чоп этилган “Шоирларга хат” номли шеърий асарини ёдлаш учун берди. Ўзбек аёлларининг азоб-уқубатлари, пахта хокимлиги даврдаги турмуш кийинчиликлари туфайли эзилаётган ёш келинчакларнинг дард-у хасратлари, даврнинг шавфқатсиз шароитлари туфайли жижғанақ бўлиб ўзини ўзи ёқиб ташлаётган ёш аёлларнинг тақдири битилган бу асарни ўқиб жуда таъсирландим. Бу бадий шеърий асар мен учун ҳажм жиҳатидан жуда катта, ишлаш ҳам оғир эди.

Шунга қарамай матнни тўрт кунда тайёр қилдик. Автетхон опам мени бир лаҳза ҳам тиндирмаган эди ўшанда. Ижро тайёр бўлгач, хаёлимда мустаҳкам ўрин эгаллаган Лола Агзамовнанинг олдига олиб кирди. Мен асарни ижро қила бошладим. Асар қаҳрамони Раънонинг азоблари, қийинчиликларини ижро қилар эканман, кўзларимдан ихтиёрсиз ёш чиқиб кетди. Чунки асар муаллифи дардларини ичига ютиб, юраги остида уриб турган яна бир юрак билан атлас кўрпалар билан бирга жизғанак бўлаётган Раънога шоир сифатида қайта-қайта саволлар бериб азобланади,

“Раъно, қандай дардлар ётар, қалбингнинг қатларида,

Таърифингга сўз топилмас, шоирнинг қалбларида”, дея фарёд солади. Ёш келинчак Раънонинг эрталабдан кечгача лой кечиб далага бориши, куни бўйи унинг нозик бели эгатларга эгилиб ишлаши, ишдан келиб қозон-ўчоқ, мол-ҳол билан олишиши, ўтин ўрнига тезак ёқиб овқат пишириши-ю, кир-чир ювиб ухламасдан юмуш билан банд бўлишидан ачинади.

Кўзимдаги ёш билан ижрони тугатдим. “Қани кел-чи, ўтир”, деди менга Лола Агзамовна. Мен сочимни битта қилиб ўриб, олдимга тушириб олган эдим. Сочимга сиёҳранг бинафшагул тўғноғич тақиб олган эдим. У киши дарров сочимга қаради, “вой бўй, заколканг бунча чиройли, сочинг ҳам тартибли ўрилибди”, деб мени мактаб қўйди. Мен бироз кулгандай бўлдим. “Мана, кулар экансан-ку! Асаринг ўта жиддий, аммо жиддий жанрни янада жиддий ўқисанг томошабинни сенга раҳми келиб қолади. Сен томошабинга Раънонинг дардини тушунтир. Матнни олгинчи қани”, деб дафтаримни сўради. Мен дафтаримдаги матнни очдим ва тушунмай қараб қолдим. У киши кўлига ўзининг чиройли ручкасини олди-да матн устига белгилар чизиб, ёза бошлади. “Шошилмайман”, “эслаяпман”, “кўряпман”, “тушуняпман” деган сўзларни ёза бошлади. “Бир хилликдан қочиш керак, бадий ижрода ижрочи бўлаётган воқеага ўз муносабатни томошабинга ҳам билдириб туриши керак. Мана бу ерда кичик пауза, мана бу ерда психологик пауза қўямиз. Бу ерда чуқур ўйлайсанг, фикрлайсан”, деб тушунтириб кетди [2].

Биз чамаси бир ярим соат ишладик. Автетхон опа ҳам менинг ёнимда Лола опанинг сўзларини диққат билан тинглаб, керакли фикрларни ёзиб олди. У кишига миннатдорчилик билдириб чиқиб кетдик ва яна ишладик. Орадан беш кун ўтди. Биз Санкт-Петербургга учиб кетдим. Конкурса муваффақиятли иштирок этиб, ўн бешта давлат орасида фахрий ёрлик, мактов хатлари билан қайтиб келдик.

Кейинги йил Автетхон устозим билан конкурсада иштирок этиш учун жуда қаттиқ тайёргарлик кўрдик. Бу сафар Омон Матжоннинг “Алла” номли ривоятини тайёрладик. Жуда катта ва ибратли асар, конкурс талабига ҳам жавоб беради.

Автетхон опа яна Лола Хўжаеванинг олдига олиб борди. Лола опа бу сафар ҳам эринмасдан, кўлига қалам олиб, психологик пауза, люфт паузаларигача чизиб ишни мустаҳкамлаб берди. Тезисимизни ҳам рус тилига таржима қилиб берди. Менга оқ йўл тилади. Анъанавий ушбу конкурснинг 21-сида иштирок этиш насиб қилиб, бу сафар шарафли 3-ўринни эгаллаб қайтдим. Ўша-ўша Лола Хўжаеванинг менга меҳри уйғониб, ҳар кўрганида “лаурият қизимиз” деб ёнидаги одамларга мактаб ўтиб кетар эди. Бундан руҳланмай бўладими.

Лола Хўжаева бадий сўзнинг нодир жиҳатлари ҳали ҳеч қайси олим томонидан ўрганилмаганда халқ артистлари, республикамиз санъаткорлари ижодига бағишлаб тадқиқот олиб борди. Санъатшунослик фанлари кандидати бўлганидан кейин монография, очерклар ёзиб нашр эттирди. Бу ҳақда қуруқ ахборотлар билан чекланаётган ўқувчи энди ҳақиқий назариялардан ҳам баҳраманд бўлиши.

Абдурахим Сайфиддинов (1930-1994) ҳақида маълумотлар жуда жуда кам. Кўплаб театр ижодкорларига актёрлик маҳорати, сахна нутқидан таълим берган. Абдурахим Сайфиддиновни кўпчилик Раҳим акам деб аташар эди. Мен домлани 3-курсдалигимдан таниганман. А.Муродова курсимиз билан ғазалларни ишлаётган пайтлари эди. Ўша пайтларда А.Сайфиддинов ҳамма курслар учун сахна нутқи фанининг маъруза қисмини ўтиб берар эди.

Биз ҳам институтнинг 54-аудиториясига йиғилдик, Автетхон опа ҳам бизнинг каторимизда ўқувчилардай кўлига қалам, дафтар олиб ёзишга шайланиб, ҳаммамизга ўртак бўлиб ўтириб олди. Бир маҳал аудиторияга гавдали, елкалари кенг, сочи жингалак, оқ кўйлак, қора шим, кўкимтир галстук тақиб олган бир домла кириб келди. Ҳаммамиз ўрнимизда турдик. “Ўтиринглар”, деди бизларга илиқ табассум билан. Домла кўлига бўрни олиб доскага мавзу ёза бошлади.

Лола опанинг талабалар билан ишлаш жараёнидан.

Домланинг қўллари ҳам катта-катта кўринди менга. Ҳамма жим ёзаяпти. Пашша учса сезилади. “Аруз вазни” деган ёзув пайдо бўлди доскада. Домла аруз вазнини тушунтириб дарс ўта бошлади. Ора-орада арузга оид терминларни биздан сўраб кўяр эди. Радиф нима? Байт нима? Ғазал ўқиганмисизлар? Ғазалнинг сўзларни тушунасизми? Муҳаммас деб нимага айтилади? ва ҳақозо шунга ўхшаш саволлар билан бизга мурожаат қилар эди. Ҳамманинг нафаси ичига тушиб кетгандек. Автетхон опа ҳижолатда. Мен буларни мактабдан яхши билганим учун домланинг саволларига қўл кўтариб дона-дона қилиб жавоб бердим.

Дарс тугаганидан сўнг, “сен қиз тузуксан”, деб қўйди. Мен ич-ичимдан суюниб кетдим. Ўзимча ўртоқларимнинг олдида обрўйим ошиб кетгандай бўлди.

1992 йил 4-курсда домла бизга “Бадий сўз”дан дарс бера бошлади. Менга Ҳамид Олимжоннинг “Муқанна” драмасидаги Гулойим образини таклиф қилди. Мен бу асарни ўқимаганман, тасаввур ҳам қилолмадим. Асарни кутубхонадан олиб ўқиб чиқдим. Гулойимнинг монологини, Баттол билан бўладиган диалогини домла билан мазза қилиб ишладик. Бадий сўз устида ишлашда А.Сафиддиновда ажойиб бир хусусият бор эди. Агар ижрода авторнинг биронта сўзига путур етказсангиз шундай қаттиқ танбеҳ берар эдики, иккинчи марта ўзингиздан сўз кўшмасликни ўйлаб, дарсга яхшироқ тайёрланиб келар эдингиз. У киши саҳнада жиддий ишламаган талабани жуда ёмон кўрар эди. Шундай пайтларда домланинг кўзидаги меҳр дарров қаҳрга айланиб кетар эди.

1992-1993 йилларда кафедрада ассистент-ўқитувчи лавозимида ишлаб юрган кезларимда домланинг ёнида ўтириб, дарсда айтилган гапларини ёзиб олар эдим. Ана шу дафтарларимнинг бирида ёзилганлардан келтирмоқчиман. “Арузда ёзилган асарларни шунчаки ўқиб бўлмайди. Қаллангизга буни қуйиб олинг. Арузни ниҳоятда қийин вазнлигига қарамай, шоирнинг фикрларини ўрганишга ҳаракат қилинг. Битта ғазални ўрганиш учун унинг таҳлилини билишингиз ҳам керак. Луғатларга мурожаат қилишингиз шарт. Ижрода эса саҳна нутқи техникасини мукамал ўзлаштирган бўлишингиз, сўзларнинг туб маъносини англашингиз зарур. Бўлмаса ижрони эпламайсиз. Чунки ижрода овоздаги мусиқийлик, товушларнинг тебранишлари орқали шоирнинг туйғуларини, илгари сурган ғоясини етказиб беришингиз муҳим масала. Минг афсуски, ҳозирги кунда маънавиятимизни тарбияловчи восита бўлган радиода ўқиладиган ғазаллар мутлақо талабга жавоб бермайди. Ғазал актёрнинг ижросида сўз ва куй уйғунлашиб кетади. Шеър, куй ва ижро бирлашади. Баъзи ижроларда шундай холлар бўладики, фикр, дард бошқа ёқда, сўзлар бошқа ёқда юради. Бундай ҳолат актёрнинг ғазал ўқишни билмаслигидан далолат беради” [3].

Муродова Автетхоним Мусаевна (1927 йил 11 ноябрь – 2011 йил 26 ноябрь) менга сўз сеҳрини илк бор ўргатган устозим. Кўпчилик у кишини Офтоб ойим деб аташар эди. Ҳақиқий ўзбек аёли, истараси иссиқ, юзидан нур ёғилиб турар эди. Курсда 27 нафар талаба эдик, устоз ҳаммамизга бирдек меҳрибон онадек эди.

1988 йил, Автетхон Мусаевна илк бор аудиторияга дарсимизга кириб келар экан, бирдан менга бошқача қаради, биров тикилиб ҳам қолди. Мен ҳайрон бўлдим. Саҳнага чиқиб олиб, “Бу дарс саҳнада тўғри гапиришни ўргатади, ҳамма бугундан бошлаб шевада гапиришни йиғиштиради”, деб унли товушларни ўргата бошлади. Менга бу дарс ғалати туюлган. Тавба шунақаям дарс бўладими. Шевада ҳеч ким гапирмайдику, нега устоз унақа деяпти, деб ҳайрон бўлганман. Кейин билсам жуда кўпчилик курсдашларим шевада гапирар экан. Кейинги дарсга Автетхон опа Ўзбекистон халқ артисти Марям Ихтиёрова билан кириб келди. Жуда чиройли суҳбатга қурилган дарс бўлди. Марям Ихтиёрова ҳам менга қизиқиб қарайверди. Ўша дарсда ҳамма билган шеърини ўқиб берди. Устоз ҳамманинг нутқида шева борлигини айтди. Мени кўрсатиб, “Битта мана бу қизнинг нутқи тоза экан”, деди. Дарс тугагач, улар мени олдиларига чақиришди. Қаерликсан, оилангда санъаткор борми? деб саволлар беришди. Мен Тошкент вилояти, Пискент туманиданлигимни, оиламизда санъаткорлар йўқлигини айтдим. Автетхон опа “Марям опангни ҳам мен ўқитганман, сени кеча кўриб худди Марямнинг ёшлигини кўргандек бўлдим. Тавба, шунақаям ўхшайсанми-а?”

Марям, эртага дарсимга кел, ўзингнинг ёшлигингни кўриб кетасан, деб телефон қилиб чақирдим опангни”, деб кулди. Мен ҳижолатдаман, индамай кулиб туравердим. Марям опа менга омад тилаб, устоз билан кучоқлашиб ҳайрлашди-да, кетди.

Саҳна нутқиға меҳрим ўша кундан ошган, десам муболаға бўлмайди. Автетхон опа биз билан дарс ўтаётганида Туркменистондан, Қорақалпоғистондан, Ғулжадан, вилоят театрларидан жуда кўп шогирдлари келар эди. Улар устозга “эже”, “анам”, “онам” деб мурожаат қилишар эди. Устоз уларга гоҳ туркманча, гоҳ қорақалпоқча, гоҳ уйғурча гапириб кетса, биз ҳайрон бўлиб ўтирар эдик. Улардан саҳна нутқидан ишлаган парчаларини, ғазалларини сўраб саҳнага чиқариб айттирар эди. Биз томоша қилиб ҳавас қилиб ўтирар эдик.

Баъзан улар битириб кетганига кўп йил бўлишига қарамай сўзларни ифодалашда бирор жойида адашмасдан ижро қилиб берар эди. Ижрода кўзларидан ёш чиқиб кетар эди. Биз бундан таъсирланар эдик. Касбга меҳримиз ошар, шеърларимизни, адабий парчаларимизни ўқишга қизиқишимиз кучайиб кетар эди. Бу ишни устоз бизларни соҳага қизиқсин учун атайлаб қилар экан. Шеър, адабий парча, масал, монологларни ишлашда ҳар бир сўзнинг ижросига синчковлик билан ёндашар эди. “Автет опа тил ва нутқ борасидаги камчиликларни бартараф қилмасдан туриб, адабий асарларга қўл урмас эди.

Нутқий камчиликлар устида доимий ишлаган, касбга меҳр қўйган талабаларга кучли адабий асарларни тавсия қилар, воқеаларни сўзлаб берар, бу орқали дарсга эътиборсиз, китоб ўқишга сабри чидамайдиган ёшларни ҳам қизиқтириб кўядиган” [4. Б.28] ажойиб хислатлари бор эди. Умуман олганда тилга олаётган учта устознинг мени институтда ўқитувчи бўлиб қолишимда асосий ролни ўйнаган эди.

Устозларнинг бадий сўз устида талабалар билан ишлаш методикаси.

Ҳар учала устозлар ёнида юрар эканман, уларнинг ён дафтарларида ҳар кунлик режа борлигини гувоҳи бўлганман. Лола Хўжаеванинг ҳар кунлик режаси бўлар эди. Дарсни муқаддас санаб, шунча тажрибаси борлигига қарамай доимо дарсга тайёрланиб келар, аудиторияга керакли материаллар билан қуролланиб кирар эди.

Саҳна нутқи кафедрасига ишга келган кунимдан бошлаб Л.Хўжаеванинг дарсларига кира бошлаганман. 1992 йил институтга илк маротаба корейс курси қабул қилинган, Лола Хўжаева ўша корейс курси билан бирга драма ва кино актёрлиги рус курсига ҳам дарс берар эди. Асосий юклама соатим Лола Хўжаеванинг курсларидан берилди.

Саҳна нутқининг техник томонини яхши ўзлаштирмасдан бадий сўз ижро эта олмасликни, ўйнаган роль ҳам тузук чиқмаслигини дастлабки қадамларданок талабаларга тушунтирар эди. Талабаларга дарс ўтиш жараёнида ёнидаги ёрдамчи ўқитувчини ҳам саҳнада ишлашга ундар, керак бўлса машқларни ўзи саҳнага чиқиб кўрсатиб берар эди. Орада бирорта бадий асарнинг энг таъсирли жойларидан мисоллар келтириб, талабаларни келажакда образ яратишга бўлган муҳаббатини ошириб ҳам кўяр эди.

“Ижрочи бадий сўз мулкидан баҳраманд бўлиш ва ундан тингловчи-томошабинни баҳраманд этиш учун энг аввал ижрочилик санъатининг этикасига тўла-тўқис амал қилиши керак. Бу ахлоқий тизимни мунтазам ўрганиб бориш, ижодий имкониятларини чиниқтириш ва такомиллаштириш, муайян ютуқ босқичида қотиб қолмаслик, тинимсиз янгилик сари интилишни тақозо этади” [5, Б.110]. Лола опа кундалик ва луғат дафтари тутиш зарурлигини тушунтирган ва бу педагогни ҳар томонлама шаклланишига ёрдам беришини уқтирган эди. “Биласанми, луғат тутиш бу соҳадаги ҳамма ўқитувчиларга зарур нарсас. Бадий китобларни кўп ўқиш керак, тушунмаган сўзларни дарров луғат дафтарида кўчириб, изоҳли луғат орқали ўша сўзнинг маъносини ҳам ёзиб кўйишинг керак. Соҳага оид терминларнинг ҳам маъносини ёзишинг лозим”, [6] деб таъкидларди.

Саҳна нутқига оид ўқув адабиётларининг аксарияти рус тилида бўлгани учун русча терминларнинг таржимасини излаб ёзиб келишни вазифа қилиб берар эди. Мен рус тилидаги терминларни алоҳида, унинг таржималарини, ўзбек тилидагиларни эса изоҳини эринмасдан ёзиб чиқар эдим. Корейс курсида корейс тилини биладиган ўқитувчи олиб келишни раҳбариятга айтиб бу ишни амалга оширган.

Русий забон корейс талабаларига корейсча сўзлашишни ҳам машқлар орқали ўргатганига қойил қолганман. “Луғат тафаккурни кенгайтиради, сўз бойлигини оширади, ўқитувчи ўзининг тилини чархлаб боради, чиройли ва гўзал сўзлашга ўргатади. Актёрлик маҳорати, саҳна нутқи терминларини ҳам йиғишинг керак, унга аниқ изоҳ бериб ёзиб бориш лозим”, [7] деб қатор мисоллар келтирар эди. Гуруҳли дарсларда талабаларга ҳар доим машқлар матнини, гуруҳ иши учун олинган адабий парчаларнинг матнини эринмай ёздирар эди. Ҳар доим актёр ёки режиссёр сўз билан кўр-кўрона ишлаб бўлмаслигини тушунтирар эди. Бадий сўз ижросига талабани босқичма-босқич олиб борар эди. Машқларнинг ҳаммаси комплекс тарзда олиб борилар эди. Айниқса, “Цзянь-Фэй” деб номланган йог динамик машқ услубларидан оқилона фойдаланар, машқларнинг якуни албатта драматургия қонунларига амал қилинган этюд шаклида намойиш қилинар эди. Бу ҳақиқатдан устознинг дарс ўтиш санъати эди.

Тик туриб бир ҳилда машқлар бажаришга доимо қарши чиқар эди. “Талаба ҳаракатда фикрласин, шунда машқдан кўзланган мақсад ва вазифа ўз ўрнида бажарилади, талабанинг органикаси тайёр бўлмасдан машқни бажариб ҳам бўлмайди, бадий сўзга ҳам ўтиб бўлмайди. Арқончадан сакраб, санамаларни айтишда ҳам нафасни тартибга солиш керак. Мен тайёргарликсиз қандай сифатли нутққа эга бўламан, деган гаплар сизнинг ички овозингиз бўлсин!”, [8] деган гапларни доимо такрорлар эди.

Талабаларни обдон тилини, нутқини чаҳрлаб бадий асар танлаш жараёнида албатта гуруҳ учун катта асарларга қўл урар эди. Муסיқали драма курсида бирга ишлаганимизда Лола опадан катта методикани ўргандим десам муболаға бўлмайди. 1-курсда Қуддус Муҳаммадийнинг 1966 йилларда ёзилган “Кўнғизбой билан Сичқонбой” эртагини, 2-курсда эса Шароф Рашидовнинг 1956-1959 йилларда ёзилган “Кашмир кўшиғи (Икки дил достони)” қиссаси танлаб олинди. Матн ҳаммага етарли, тиниш белгиларга бой, муаллиф ва персонажлар номидан гапириладиган матнлар тўла асар.

Лола Хўжаева бутун эмоцияларини ишга солиб дарс ўтар экан, шеърларни пафос билан пастки овозда урғуларни ўз ўрнига қўйиб ўқир, бу билан аудиторияни сеҳрлаб қўяр эди:

*Бу он бошқа, жуда узоқ бир Ватанда,
Яшар экан Мудан отлиқ бир созанда.
Нашъу намо чашмаси у, шодликка ёр,
Фарзу ҳунар топган / ундан шон ифтиҳор.
Учган каби ҳудди оҳанг-куй тордан,
Йўлда чиқар дарак излаб / дилдордан.
Жавлона даврига отилди Комде//
Тўхтади, / камондек бўкилди Комде//
Оламга дов солиб, чарақлаб кетди,
Ноз ўти яшиндек ярақлаб кетди, //
Белини қиличдек букиб ногаҳон
Юзлаб шайдоларни айлади бежсон
Қошларини учириб қисганида кўз
Оҳуга туларди / сахро, / дала, / бўз.*

Бу асар театр сахналарида кўп марта қўйилгани, киносценарийлар ёзилиб кино олингани, асардаги ҳинд халқининг озод кураши бош мавзу бўлганини эринмасдан тушунтирар эди. Бу гўзал сатрларни Лола опанинг олдида оддий ўқиш, бутун вужуди, овоз, нафас ишламаслиги сўзларнинг ифодаси аниқ етиб келмаслиги мутлақо мумкин эмас.

Шеърый асарларни бадий ўқишда асосий омилларга эътибор берилишини ўша кундалигимда ёзган сатрларимдан келтираман: “Мен асар танлашда қуйидаги омилларга аҳамият қаратишинларни талаб қиламан. Курс учун асар танлаганда *энг аввало* талабаларнинг имкониятини биринчи курсдаёқ очиб олиш ва ўшанга қараб асар танлаб олиш керак. Ҳар қандай одамда дард бўлади, талабада ўша дард пайдо бўлмаса у санъаткор бўла олмайди.

Иккинчидан, ўқиган асар қайсидир маънода ўқувчининг ўзига таъсир қилсин, “менга бу асар қаттиқ таъсир қилди”, деган хулосаси бўлсин.

Учинчидан, олинган асарда воқелик бўлиши керак, табиат манзараларининг ичида яшаётган қахрамон воқеани сўз хатти-ҳаракати орқали ўзгартирсин, у шунчаки гапирмасин.

Тўртинчидан, воқеанинг ичида яшасин, темпо-ритмни ҳис қилсин.

Бешинчидан, мақсадни аниқласин, мақсад феъл сўз туркуми билан аниқланишини билсин, масалан, *киноя қиялман, айблаялман, нафратланиялман, хурсанд бўлялман, ҳимоя қиялман* ва ҳақозо мақсадли сўзлар етакчи ҳаракати бўлсин.

Олтинчидан, мантиқий таҳлил қилиш керак, масалан, *асарни ўқидим, тушундим, шаҳар қуришовда экан. Шаҳар атрофи сув босган, ўликлар билан тўла*, каби туб маънога эга тасаввур қила олсин. Мантиқни очиб берувчи сўз ва жумлаларни бўрттириб гапирсин.

Еттинчидан, асарни овоз чиқариб қайта-қайта ўқиш керак, бўлаётган манзарани ички нигоҳ билан кўра бошлаш, бу туфайли тасаввурлар пайдо бўлишини бажариши зарур [9].

“Тил ва талаффуз, янада кенгроқ маънода олинганда сахна нутқига оид бўлган қатор нуқсонлар энг аввал қуйидаги сифатлар билан характерланади. Бу биринчи навбатта шевачиликка оиддир. Унли товушлар сахна нутқидаги шевачилик асос-асосини ташкил этади. Умуман театрлараро ва айрим театрдаги актёрлар талаффузи ўртасидаги тафовут энг аввал унли товушлар билан боғлиқ. Ўзбек тилида мавжуд бўлган олти унли турли вилоят ва турли актёрлар орасида қатор шевалар орасидаги нутқ тушунмовчилиги ва хилма-хиллигини вужудга келтирувчи энг асосий сабабдир. Бу санъатшуносларнинг тахмини эмас, балки диалектолог тилшунослар томонидан ҳам исбот этилган, тўла илмий асосга эга бўлган ҳодисадир”, деб ёзган экан Лола Хўжаева 1966 йил Ўзбекистон маданияти газетасида [10, Б.3].

Унли товушлардаги тафовут Андижон ва Хоразм вилоятларида талаффуз ўрнини, яъни товуш туғилдиган жойни алмаштириш билан, Наманган ва Қаршида унлиларнинг ўринсиз қисқариши – емирилиши билан, Бухорода ва Самарқандда унлиларнинг тожиклашиши билан, қарийиб ҳамма вилоятларда уларнинг мантиқсиз ўрни алмашуви билан характерланишини, турли жойларда ундош товушларнинг ҳам турлича тафовут билан талаффуз этиш ҳоллари кўринишини, улардан энг оммалашиб кетган жиддий хато “х-ҳ” ва “ф-в” ундошлари фарқини – дифференциясини билмаслик билан боғлиқлигини ҳам шу мақоласида долзар масалалар қаторида баралла айтган [11, Б.3].

А.Сайфиддинов, А.Муродовалар олдида ассистент ўқитувчи бўлиб ишлаган кезларимда бу икки педагогнинг ҳамкорлигидаги ижодий ва ижобий натижаларни кўриб хайрон қолардим. Адабий асардан олинган парчаларда диалог ва муаллиф нутқидаги монологик тасвирларни ижро этишида бирорта бўш жой бўлмаслигига эътибор берар эди.

Ҳазални ижро этиш жараёнини эринмасдан маҳорат билан ишлай оладиган бу педагогларлар Алишер Навоийнинг таваллуд кунига бағишланган илмий ва ижодий анжуманларда талабаларни ҳазал ўқишга мажбур қилар эдилар. Бунинг учун тинимсиз меҳнат қилишимни талаб қилар эди. Ҳазал – мураккаб ва анча қийин жанр. Ҳазалнавиствдан оз сўзда кўп маъно бериш, фикр дурдоналарини бадиий ташбеҳ садафлари ичида тақдим этишни талаб этувчи жанр. Яна шуни айтиш керакки, аруз адабиётнинг, умуман санъатнинг ҳамма турлари каби талант ва маҳорат, теран хаёл ва эҳтирос талаб этади. Дарҳақиқат шундай. Актёрга аруз вазнида ижро этиш йўллариини ўргатишда аввало бармоқ вазнидаги асарларни ўргатиш асосий шартлардан биридир. Шеърни таҳлил қилиш, унинг ғоясини аниқлаш, интонацион усуллари, қоидалари, қофияланиш тартиби кабиларни ўрганмасдан туриб, ҳазал ижрочилиги ҳақида ўйлаш мумкин ҳам эмас. Аруз оламига олиб кириш учун турли услуб ва воситалардан фойдаланишга, уларни қизиқтириш йўллариини топишга тўғри келади. А.Сайфиддинов, А.Муродовалар талабалар билан аруз вазни устида ишлаганда ўта зукколик билан ёндашар эди. Талаба ижро учун танлаган ҳазалидаги сўзнинг мазмунини луғатлардан қидириб топиб, ёзиб, шарҳлаб келмагунча уни эшитмас эди. Луғатдан фойдаланиб, битта байтни таҳлил қила олган талабани кўкка кўтариб мақтар эди.

Ҳазал танлангандан кейин ижрога қадар амалга ошириладиган ишлар қуйидаги босқичда олиб борилади. Бу менинг тажрибаларимда ҳалигача яхши натижаларни қўлга киритиб келмоқдамиз. Ҳазал устида ишлашда А.Сайфиддиновнинг методикаси қуйидагича:

Биринчи босқич - ҳазалдаги сўзлар таҳлил қилинади. Бунда луғат ёрдамида сўзларнинг луғавий маъноси кунт билан ўрганилади. Ўқувчининг сўз бойлиги ошади ва гап нима ҳақида эканлигини тушунади.

Иккинчи босқичда ижрочининг ҳолатига таъсир кучини ошириш мақсадида сўзлар маъно жиҳатдан икки қисмга ажратилади. Биринчи қисмга ижобий, иккинчи қисмга салбий маънодаги сўзлар киради. Бу сўзларни ижодкор тилида “персонажлар” деб атаса ҳам бўлади. Бу бевосита актёрнинг ҳолатга киришида ва кечинмаларни тўғри ифодалашда асқотади.

Учинчи босқичда маъноси аниқлаб чиқилган сўзлар асосида ҳазалнинг ҳар бир байти шарҳлаб чиқилади. Бунда талаба байтларда илгари сурилган ғояни англашга ва бу билан воқеаларни кетма-кетликда ривожлантиришга, воқеаларга бўлган муносабатни кучайтиришга ўрганади.

Тўртинчи босқичда ҳазалнинг рукни аниқланади. Аруз вазнида ёзилган шеърларнинг актёр томонидан тўғри ёки нотўғри ўқилиши биринчи навбатда рукнларнинг тўғри белгиланишига боғлиқ бўлади. Зеро, рукн арузнинг асосий тиргаги ҳисобланади.

Бешинчи босқичда ҳазалда айтмоқчи бўлган фикрларни ҳолатга кириб, рукнлар билан ўқиш жараёни кечади. Бунда ўқувчи муаллифнинг айтмоқчи бўлган асосий мақсадини топади, ўзлаштиради.

Олтинчи босқичда ўқувчи байтма байт ўқиб, қувваи ҳофиза – хотирага жойлайди. Мана шу босқичларни талаба олти ой давомида босиб ўтади. Ўқитувчи билан яқка тартибда ишлаб, билим ва кўникмаларини ошириб боради. Битта ҳазалнинг ишлаш технологиясини яхши билган талаба келажакда ҳар қандай аруз вазнида ёзилган асар устида бемалол ишлай олади.

Ғазал устида ишлаш хотирани мустаҳкамлайди. Дунёқараши, сўз бойлиги, фикрлаш доираси ортиб боради. Айниқса, унинг хатолари педагог томонидан тузатилса, унинг янада изланишлари ошиб бораверади. Ҳайратланидиган жойи шундаки, актёр улғайган сари ўрганган ғазалининг маънолари, ижродаги томошабинга етказиш усуллари ҳам такомиллашади. Ғазалда ифода этилган ғоя нутқдаги оҳангларда ўзгача жаранглайди ва давр муҳити пайдо бўлади. Ғазал ижрочининг қалбига муҳрланиб қолса, унинг яна ғазал ўқигиси ва ундаги ғояларни чуқурроқ англагиси келаверади [12, Б.116-117].

Автетхоним Муродова бадий сўз устида ишлашни ёши улуг бўлса ҳам А.Сайфиддиновнинг ёнидан бир лаҳза ҳам узоклашмай ўрганишдан тўхтамади. Унинг ўзбек адабиётида муҳим ўринни эгаллаган буюк асарлари устида севиб ишлаши талабалар қалмини миллий руҳда тарбияланишига хизмат қилган.

Араб алифбосини пухта билган, мумтоз асарларни араб тилида ўқиб мукамал билимга эга бўлган устоз кирил алифбосида хато қилиб қўймаслик учун тинимсиз меҳнат қиларди. Талабалар билан асар қиёмига етмагунча босқичма-босқич ишлайверар эди. Психологияда онг усти, онг ости деган терминлар бор. Сўзда нутқнинг таъсири бўлмаса тингловчи-томошабиннинг бу қулоғидан кириб у қулоғидан чиқиб кетаверади. Агар сўзнинг туб маъноси, образлар нутқи, асар ғоясини аниқлаб матн устида мутгассил ишласа онг остига таъсир қилади. Айниқса, асарни ўқиб, тушунганини қайта ҳикоялаш босқичидан қайта-қайта ўтказар эди. Кейин асар тилига қайтарар эди. Бу иш ўқувчи учун жуда мураккаб, аммо бутун умр эсда қоладиган услуб. Чунки ижрочининг ўзи бунга пухта тайёрланган, устоз билан кўп ишлаган ва ўзида ҳам сўзлар онг остига жойлашиб қолгани учун эркин ижро қилади. Автетхон опа мана шу ёндашуви билан ҳурмат эътиборга лойиқ эди. Алишер Навоий ҳақида ривоятлар, ўзбек мумтоз шоирларнинг ғазаллари, Миркарим Осимнинг “Аждодлар мероси”, Мирзақалон Исмоилийнинг “Фарғона тонг отгунча”, Абдулла Қодирийнинг “Ўтган кунлар”, “Меҳробдан чаён”, “Тошпўлат тажанг нима дейди”, “Шарвон хола”, Чингиз Айтматовнинг “Момо Ер” каби кўплаб асарлардан адабий парчаларни талабанинг ўзига мос қилиб танлаб берар эди.

Аммо у киши китобларни кўп ўқиб изланган, қатор китобларни танлаб олиб келган талабаларни қўллаб-қувватлар эди. “Асар воқеалари бир оқимда кетмайди, бунда ҳаракат, тўқнашув, кураш, мағлубият ёки ғалаб бўлади”, деб кўп такрорлар эди.

Хулоса. Табаррук учала инсон умрини саҳна нутқи педагогикасига, бадий сўз ижрочилиги бобида талабалар қалбига беназир асарларда илгари сурилган одамийлик, миллийлик, ватанпарварлик каби эзгу туйғуларни сингдирдилар. Лола Хўжаева умри давомида бадий сўз билан ишлашда саҳна нутқи илмига таяниб ишлади. Саҳна нутқи, нутқ маданияти ҳақида жуда кўп долзарб муаммолар ечимига қаратилган илмий мақолалар яратди. “Овоз ва унинг тарбияси”, “Ҳаётбахш сўз – саҳнамиз дурдонаси” 1966, “Нутқ маданиятига оид кузатишлар” 1979, “Нотиклик санъати”, каби мақолалар яратди. А.Сайфиддинов 1966 йилда ёзилган “Оғзаки нутқнинг ифода воситалари” мақоласи, “Адабий асар ва ижрочилик маҳорати” китоби илмий мерос сифатида хизмат қилиб келмоқда. А.Муродованинг сўз устида ишлаши, киноларда яратган образлари ҳақида ўнлаб, ҳатто ундан ҳам кўп очерк, мақолалар ёзилди. Устознинг ўндан ортиқ методик ишлари қўлёзма сифатида қолиб кетди. Араб алифбосида ёзилган қўлёзмаларини мутахассисларга ўқитиб, баъзиларини ёзиб олдим. Аммо жуда кўп қўлёзмаларини тушунмаганим учун ёритишга ожиз қолди. Устознинг қўлёзмаларини кўп мутахассисларга кўрсатдим. Аммо араб ёзувида ёзилган қўлёзмаларни ўқий олмади.

Устозларнинг руҳлари шод бўлсин.

ИҚТИБОСЛАР

1. Иномхўжаев С. Ўзбек бадий сўз санъати тарихидан //Ўзбек саҳна нутқи масалалари (мақолалар тўплами). –Тошкент: “Фан”, 1996.
2. 1989 йил Лола Хўжаева билан бўлган илк бор учрашувлар эслаб баён қилинди. (Х.Г).
3. 1992 йил Абдурахим Сайфиддинов кўсларда ўтган дарс жараёнида дафтарга ёзиб олганлардан келтирилди.
4. Холиқулова Г. Миллийликни қалбларга сингдирган устоз //Театр, 2017 йил №5.
5. С.Иномхўжаев, Л.Хўжаева. Бадий сўз санъати. –Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972.
6. Ушбу сўзлар 1992 йил Лола Хўжаеванинг дарс ўтиш жараёнини кузатиб, айтган гаплари ёзиган дафтардан келтирилди.
7. Ўша манбадан олинди.
8. Ўша манбадан олинди.
9. 1993 йил Лола Хўжаева туттирган кундалиқдан олинди.
10. Хўжаева Л. Ҳаётбахш сўз – саҳнамииз дурдонаси //Ўзбекистон маданияти, 1966 йил, 8 январь №3(11032).
11. Ўша манба.
12. Қаранг: Г.Холиқулова. Саҳна асарларидаги қаҳрамон характери талқин қилишда замонавий коммуникатив технологиялардан фойдаланиш услубияти. –Тошкент: Fan va texnologiyalar, 2015.